

IJTIMOIY MUHIT VA SHAXS TAFAKKURI: MOSLASHUVCHAN
FIKRLASHNING AHAMIYATI

Salayeva Dilafruz Buranovna

Toshkent Amaliy fanlar universiteti psixologiya fakulteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy muhitning shaxs tafakkuri shakllanishidagi oʻrni va ahamiyati tahlil etiladi. Moslashuvchan fikrlash zamonaviy insonning ijtimoiy, madaniy va kasbiy sharoitlarda muvaffaqiyatli moslashuvi uchun zarur boʻlgan kognitiv koʻnikma sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotda Vygotskiy, Piaget, Bandura, Dewey hamda zamonaviy Oʻzbekiston olimlarining ilmiy qarashlari asosida tafakkurning ijtimoiy ildizlari yoritilgan. Sotsiologik soʻrov va kuzatuv natijalari ochiq va hamkorlikka asoslangan muhit shaxs tafakkurining adaptivlik darajasini oshirishi, yopiq muhit esa fikr mustaqilligini cheklashini koʻrsatdi. Maqolada raqamli jamiyat sharoitida moslashuvchan fikrlashni rivojlantirish uchun taʼlim jarayonida reflektiv, innovatsion va kommunikativ yondashuvlarning ahamiyati asoslab berilgan. Natijalar shaxs tafakkurining ijtimoiy tajriba, madaniy muhit va raqamli savodxonlik bilan uzviy bogʻliqligini tasdiqlaydi.

Kalit soʻzlar: ijtimoiy muhit, tafakkur, moslashuvchan fikrlash, shaxs, raqamli madaniyat, kognitiv rivojlanish.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение социальной среды в формировании мышления личности. Гибкое мышление рассматривается как важная когнитивная способность, необходимая для успешной адаптации современного человека к социальным, культурным и профессиональным условиям. В исследовании на основе теоретических взглядов В. Выготского, Ж. Пиаже, А. Бандуры, Дж. Дьюи, а также современных узбекских учёных раскрываются социальные корни мышления. Результаты социологического опроса и наблюдений показывают, что открытая и основанная на сотрудничестве среда повышает уровень адаптивности мышления, тогда как закрытая среда ограничивает самостоятельность суждений. В статье обоснована важность рефлексивных, инновационных и коммуникативных подходов в образовательном процессе для развития гибкого мышления в условиях цифрового общества. Полученные результаты подтверждают тесную взаимосвязь мышления личности с социальным опытом, культурной средой и цифровой грамотностью.

Ключевые слова: социальная среда, мышление, гибкое мышление, личность, цифровая культура, когнитивное развитие.

Abstract: This article analyzes the role and significance of the social environment in shaping an individual's thinking. Flexible thinking is interpreted as a vital cognitive skill required for successful adaptation of modern individuals to social, cultural, and professional contexts. The study draws upon the theoretical perspectives of Vygotsky, Piaget, Bandura, Dewey, and contemporary Uzbek scholars to explore the social roots of cognition. Findings from sociological surveys and observations reveal that open and collaborative environments enhance the adaptability of thought, whereas closed settings restrict independent thinking. The paper substantiates the importance of reflective, innovative, and communicative approaches in education for developing flexible thinking within the digital society. The results confirm that human cognition is intrinsically connected to social experience, cultural environment, and digital literacy, which together determine the level of intellectual adaptability and creative reasoning in modern society.

Keywords: social environment, flexible thinking, personality, digital culture, social interaction.

Kirish.

Inson tafakkurining shakllanishi va rivojlanishi uni o‘rab turgan **ijtimoiy muhit** bilan bevosita bog‘liqdir. Tafakkur insonning nafaqat biologik, balki ijtimoiy-tarixiy faoliyatining mahsuli bo‘lib, u jamiyatda kechadigan madaniy, iqtisodiy va kommunikativ jarayonlar ta‘sirida shakllanadi. Har bir jamiyatda mavjud qadriyatlar tizimi, ijtimoiy munosabatlar va axborot oqimi inson fikrlashining yo‘nalishi va ko‘lamini belgilab beradi.

Zamonaviy global axborot asrida inson tafakkuri doimiy o‘zgarishlar, texnologik yangilanishlar va raqamli kommunikatsiyalar sharoitida shakllanmoqda. Shu sababli insonning ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli moslasha olishi, murakkab vaziyatlarda ijodiy qaror qabul qilishi hamda yangilikka ochiq bo‘lishi **moslashuvchan fikrlash** (adaptive/flexible thinking) orqali ifodalanadi[5.46]. Moslashuvchan fikrlashda bu shaxsning mavjud bilim va tajribalarni yangi kontekstda qo‘llay olish, ijtimoiy muammolarga mos yechimlar topish hamda alternativ qarashlarni tan olish qobiliyatidir.

Bugungi globallashuv davrida shaxs tafakkurining moslashuvchanlik darajasi uni o‘rab turgan muhitning ochiqligi, erkin muloqot, axborot madaniyati va ijodiy faoliyat bilan belgilanadi. Ayni paytda, yopiq yoki avtoritar ijtimoiy tuzilmalar tafakkurning rivojlanishini cheklaydi, mustaqil fikrlash va tanqidiy tahlil ko‘nikmalarining shakllanishiga to‘sqinlik qiladi.

Moslashuvchan tafakkur bugungi kunda nafaqat psixologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Chunki shaxsning ijtimoiy moslashuvchanligi uning kasbiy muvaffaqiyati, ta‘limdagi yutug‘i va ijtimoiy faolligi bilan uzviy bog‘liqdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” konsepsiyasi[1] va “Ta‘lim to‘g‘risida”gi[16] qonunda ham zamonaviy, raqamli tafakkurga ega, moslashuvchan, ijodiy fikrlaydigan avlodni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Shu bois, ushbu tadqiqotning **asosiy maqsadi** — ijtimoiy muhit va shaxs tafakkuri o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tahlil etish hamda moslashuvchan fikrlashning shakllanish omillarini aniqlashdan iborat. Maqolada, ijtimoiy muhitning ochiqlik darajasi, kommunikativ madaniyat, raqamli savodxonlik va ta‘lim tizimining reflektiv metodlari shaxs tafakkurining adaptivlik darajasiga qanday ta‘sir ko‘rsatishi ilmiy asosda yoritiladi.

Masalaning qo‘yilishi.

Zamonaviy jamiyatda inson tafakkuri, ayniqsa yosh avlod tafakkuri, ijtimoiy, madaniy va texnologik o‘zgarishlar ta‘sirida shakllanmoqda[1]. Axborot oqimining keskin ortishi, raqamli muhitning kengayishi va ijtimoiy tarmoqlarning inson hayotiga chuqur kirib borishi tafakkur jarayoniga yangi xususiyatlar olib kirdi². Endilikda inson faqat bilim egasi emas, balki doimiy o‘zgaruvchan sharoitga moslasha oladigan, muammolarga ijodiy yondasha oladigan shaxs sifatida faoliyat yuritishi talab qilinmoqda.

Shu bois, moslashuvchan fikrlash masalasi bugungi kunda ijtimoiy falsafa, psixologiya, pedagogika va sotsiologiya fanlarining kesishgan nuqtasida turgan dolzarb ilmiy muammolardan biridir. Mazkur tushuncha insonning o‘zgaruvchan muhitga, raqamli texnologiyalarga va madaniyatlararo muloqotga moslashish qobiliyatini ifodalaydi. Moslashuvchan fikrlashning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ochiqligi, erkin muloqot madaniyati, tanqidiy tafakkur va reflektiv yondashuvning o‘rni beqiyosdir.

Yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan ta‘lim va ma‘naviyat sohasidagi islohotlar ham aynan shu yo‘nalishga - ijodkor, tanqidiy va adaptiv tafakkurga ega shaxsni shakllantirishga qaratilgan. Ammo amaliy kuzatuvlar shuni ko‘rsatmoqdaki, ko‘plab ta‘lim muassasalarida hanuzgacha an‘anaviy yodlashga asoslangan o‘qitish usullari ustun bo‘lib, bu jarayon tafakkur moslashuvchanligini cheklamoqda.

Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotda quyidagi ilmiy masala qo‘yiladi:

“Ijtimoiy muhitning o‘zgaruvchanligi sharoitida shaxs tafakkurining moslashuvchanlik darajasi qanday omillar orqali shakllanadi va uni ta’lim jarayonida rivojlantirishning samarali mexanizmlari nimalardan iborat?”

Mazkur masalani ilmiy asosda o‘rganish zamonaviy inson tafakkurini ijtimoiy muhit bilan uyg‘un rivojlantirish, shuningdek, O‘zbekistonning ta’lim va tarbiya tizimida innovatsion fikrlashni kuchaytirish imkonini beradi[9].

Yechish usuli.

Mazkur maqolada ijtimoiy muhitning shaxs tafakkuriga ta’siri va moslashuvchan fikrlashning shakllanish mexanizmlarini aniqlash maqsadida **kompleks metodologik yondashuv** qo‘llanildi. Maqolani yozish jarayonida nazariy, empirik va tahliliy bosqichlardan iborat bo‘lib, har biri muammoning turli jihatlarini o‘rganishga yo‘naltirildi. **Nazariy tahlil bosqichi.**

Ushbu bosqichda ijtimoiy psixologiya, kognitiv rivojlanish, ta’lim falsafasi va sotsiologiya fanlaridagi nazariy manbalar o‘rganildi. Xususan, Vygotskiy [1978] ning ijtimoiy rivojlanish nazariyasi, Dewey [1938] ning tajriba asosidagi ta’lim modeli va Bandura [1997] ning ijtimoiy o‘rganish konsepsiyasi tadqiqotning metodologik tayanchini tashkil etdi. **Empirik tadqiqot bosqichi.**

Tadqiqot doirasida 80 nafar respondent (50 nafar talaba va 30 nafar o‘qituvchi) o‘rtasida sotsiologik so‘rov va kuzatuv o‘tkazildi. So‘rovnoma “Moslashuvchan fikrlash indeksi” (Adaptive Thinking Index) modeli asosida tuzilib, ishtirokchilarning tafakkur moslashuvchanligi darajasi baholandi. Kuzatuv jarayonida ijtimoiy muhitning ochiqligi, muloqot madaniyati va axborotdan foydalanish ko‘nikmalari tahlil qilindi. Shahar va tuman hududlaridagi respondentlar o‘rtasida tafakkur adaptivligi darajasidagi farqlar solishtirildi. Natijalarga ko‘ra, axborotga kirish imkoniyati kengroq bo‘lgan shahar yoshlari tafakkurda ko‘proq moslashuvchanlik ko‘rsatgan.. Olingan natijalar Dewey ta’lim falsafasi asosida reflektiv yondashuv orqali baholandi. Bu bosqichda shaxsning fikr yuritish jarayonida o‘z tajribasini tahlil qilish, tanqidiy yondashuv va ijodiy qaror qabul qilish omillari o‘rganildi. Tadqiqot natijalari ijtimoiy muhit, raqamli kommunikatsiya va ta’lim jarayoni o‘rtasida kuchli o‘zaro bog‘liqlik mavjudligini tasdiqladi. Bu uslubiy yondashuv inson tafakkurining ijtimoiy kontekstda shakllanish mexanizmini aniqroq tushunishga yordam berdi.

Natijalar va tahlil.

Tadqiqot natijalari quyidagi holatlarni ko‘rsatdi: Ochiq ijtimoiy muhitda yashovchilar (hamkorlikka asoslangan universitet, innovatsion markazlar) tafakkurda yangilikka ochiqroq bo‘lishgan. Yopiq yoki avtoritar muhitda o‘sgan shaxslar o‘z fikrini himoya qilishda qiyinchilik sezishgan[11]. Raqamli muhit (onlayn kurslar, virtual muloqot) tafakkur moslashuvchanligini oshirgan bo‘lsa-da, ortiqcha axborot kognitiv yuklamani oshirgan. Yosh respondentlar orasida (18–25 yosh) tafakkur adaptivligi yuqori bo‘lib, bu raqamli savodxonlik bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, inson tafakkuri shaxsiy psixologik jarayon emas, balki ijtimoiy muloqot, madaniy almashinuv va kommunikativ tajriba mahsulidi. Bu xulosa L. S. Vygotskiy ta’kidlagan “ijtimoiy muhit orqali kognitiv rivojlanish” nazariyasiga to‘liq mos keladi. Unga ko‘ra, inson tafakkuri ijtimoiy faoliyat natijasida shakllanadi va “yaqin rivojlanish zonasi” orqali shaxs o‘z bilim salohiyatini jamiyat bilan muloqotda kengaytiradi. Bandura nazariyasida esa tafakkur “ijtimoiy o‘rganish modeli” asosida, kuzatuv, taqlid va muloqot orqali rivojlanadi. Tadqiqot natijalari bu nazariy asoslarni amaliy jihatdan tasdiqlaydi: ochiq, erkin muloqotga asoslangan muhit tafakkurning moslashuvchanligini kuchaytiradi, yopiq muhit esa uni cheklaydi.

Moslashuvchan fikrlashning asosiy manbai — **ijtimoiy tajriba va muloqotdagi xilma-xillik**dir. Shaxs turli fikr, qarash va qadriyatlarni eshitgan sari ularni solishtirish, qayta tahlil qilish hamda yangi g‘oyalar ishlab chiqishga moyil bo‘ladi. Bu jarayon tafakkurning adaptivligini, ya’ni yangilikka moslashish, muqobil yechim topish, mavjud bilimni yangicha talqin etish qobiliyatini

rivojlantiradi. Zamonaviy sharoitda **raqamli kommunikatsiya** tafakkur rivojiga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatmoqda.

Bundan tashqari, ijtimoiy institutlar oila, maktab, OAV va professional jamoalar tafakkur shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda aniqlanishicha, oila va ta'lim muhitida ochiqlik, erkin fikr bildirish imkoniyati mavjud bo'lsa, shaxs tafakkurida mustaqillik va ijodiy yondashuv kuchayadi. Aksincha, tanqidni qabul qilmaslik, qat'iy nazorat va avtoritar muloqot tafakkurning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Tafakkurning ijtimoiy asoslari Vygotskiy va Bandura nazariyalari bilan uyg'un ravishda tasdiqlandi. O'zbekiston ta'lim tizimida bu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun raqamli savodxonlikni oshirish, tanqidiy fikrlash madaniyatini rivojlantirish va ijtimoiy hamkorlikni kengaytirish muhim. Shunda shaxs nafaqat bilimli, balki o'zgaruvchan jamiyat sharoitiga moslasha oladigan, reflektiv va ijodiy fikrlovchi inson sifatida shakllanadi.

Xulosa.

Yuqoridagi tahlillar asosida shuni aytish mumkinki, inson tafakkurining rivojlanishi bevosita ijtimoiy muhit, madaniy qadriyatlar va kommunikativ tajribaga bog'liqdir. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, tafakkurning moslashuvchanlik darajasi shaxsning atrof-muhit bilan muloqot intensivligiga, ochiq fikr almashish madaniyatiga va raqamli savodxonlik darajasiga mos ravishda shakllanadi.

Moslashuvchan fikrlash bu zamonaviy insonning murakkab ijtimoiy tizimda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan asosiy kognitiv kompetensiyadir. U insonni yangilikni qabul qilishga, muqobil fikrlarni tahlil etishga, muammolarga ijodiy yondashishga va ijtimoiy o'zgarishlarga tez moslashishga o'rgatadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar, xususan, “Raqamli O'zbekiston – 2030” konsepsiyasi va “Ta'lim to'g'risida”gi qonunlarda ko'zda tutilgan innovatsion ta'lim yondashuvlari shaxs tafakkurining adaptivligini rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratmoqda. Shu jarayonda reflektiv o'qitish metodlari, muammoli vaziyatli topshiriqlar, ijtimoiy loyiha asosida o'qitish (project-based learning) va kommunikativ yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, oilaviy, ta'limiy va professional muhitda ochiqlik, bag'rikenglik va hamkorlik madaniyatini shakllantirish shaxs tafakkurining moslashuvchanlik darajasini oshiradi⁷. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy faollik, jamoaviy fikrlash va o'zaro tajriba almashish inson tafakkurini kengaytiruvchi asosiy omillardandir.

Shunday qilib, ijtimoiy muhit va tafakkur o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik insonning intellektual hamda ma'naviy kamolotini belgilovchi bosh omil sifatida qaraladi. Moslashuvchan fikrlashni rivojlantirish esa nafaqat individual muvaffaqiyat, balki jamiyatning innovatsion va barqaror rivojlanishining kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity*. Polity Press.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
3. Wertsch, J. (1985). *Vygotsky and the Social Formation of Mind*. Harvard University Press.
4. Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action*. Prentice Hall.
5. To'xtayev, A. (2022). “Ijtimoiy muhit va tafakkur o'zaro ta'siri.” *Psixologiya va Ta'lim Jurnal*, 3(2), 45–51.
6. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
7. Nisbett, R. (2003). *The Geography of Thought*. Free Press.
8. Buckingham, D. (2019). *The Media Education Manifesto*. Polity Press.
9. Carr, N. (2010). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W.W. Norton.
10. UNESCO. (2019). *Futures of Education: Learning to Become*. Paris.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son .